

**A COLEÇÃO DE MINERAIS DO MUSEU DE CIÊNCIA
E TÉCNICA DA ESCOLA DE MINAS DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO:
RELATO HISTÓRICO E AÇÕES PEDAGÓGICAS**

*Antonio Luciano Gandini**, *Maria Paula Delicio***,
*Gilson Antônio Nunes****

RESUMO

A coleção de minerais da Escola de Minas iniciou-se juntamente com a criação desta instituição, fundada por Claude Henri Gorceix, que possui mais de um século de existência. Atualmente está inserido dentro do Museu de Ciência e Técnica da Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto, e conta com cerca de 20.000 amostras procedentes de várias partes do mundo. Além da exposição permanente desenvolve várias atividades pedagógicas com objetivo de divulgar e despertar o interesse sobre as áreas de geociências.

Palavras-chave: museu; mineralogia; ensino de geociências.

**MINERALS COLLECTION OF MUSEUM OF SCIENCE AND
TECHNIQUE OF ESCOLA DE MINAS OF UNIVERSIDADE
FEDERAL DE OURO PRETO: HISTORICAL REPORT AND
PEDAGOGICAL ACTIVITIES**

The minerals collection of Escola de Minas has been started together with the foundation of this Institution by Dr. Claude Henri Gorceix and has been more than one hundred old. Nowadays, it has been inserted into the Museum of Science and Technique of Escola de Minas from Universidade Federal de Ouro Preto and has gotten more than 20.000 (twenty thousand)

* Professor Dr. de Mineralogia do Departamento de Geologia da Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto, Diretor do Museu de Ciência e Técnica. *E-mail:* gandini@degeo.ufop.br

** Professora Dr^a de Paleontologia do Departamento de Geologia da Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto. *E-mail:* mpaula@degeo.ufop.br

*** Professor Esp. de Astronomia do DECAT da Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto; Coordenador de Astronomia do Museu de Ciência e Técnica da Escola de Minas da UFOP. *E-mail:* gilson@ufop.br

samples that had come from several countries of the world. Besides the permanent exposition, it has developed several pedagogical activities in order to spread and pay attention of the persons about the several areas of the geosciences.

Key words: museum; mineralogy; learning of the geosciences.

A coleção de minerais da Escola de Minas está inserida dentro do Museu de Ciência e Técnica da Universidade Federal de Ouro Preto (MCT/EM/UFOP). Esse museu está instalado no antigo Palácio dos Governadores, edificação realizada entre 1741 e 1748, estando localizado na Praça Tiradentes, na cidade de Ouro Preto.

A história dessa coleção de minerais se confunde com a própria criação da Escola de Minas de Ouro Preto. No início do século XIX, o então Príncipe Regente do Brasil, Dom João VI, numa tentativa de se criar no Brasil uma escola de mineralogia e metalurgia semelhantes às de Freyberg e Chemnitz da Alemanha, promulgou um Alvará em 13 de maio de 1803 que sugeria a sua criação. Como não era interesse dos governantes da colônia, essa intenção não saiu do papel.

Numa segunda tentativa, foi sancionado em 03 de outubro de 1832, em nome do Imperador Dom Pedro II, uma lei criando um curso de mineralogia e geologia, que após um esquecimento de mais de 40 anos seria concretizado com a criação da Escola de Minas de Ouro Preto.

Entre maio de 1871 a março de 1872, Dom Pedro II, em viagem à França, trocou informações com o então Diretor da Escola de Minas de Paris, Auguste Daubrée, mineralogista e naturalista, sobre o anseio de formar profissionais na área de geociências no Brasil. Assim sendo, Daubrée indicou Claude Henri Gorceix, mineralogista francês,¹ para organizar e implantar uma escola de mineralogia e geologia nos moldes da *École Nationale Supérieure des Mines* da França.

Em fins de julho de 1874, Gorceix desembarca no Rio de Janeiro. Na busca de um local para a implantação dessa escola, realiza uma série de excursões geológicas pelo país, indo até o Rio Grande do Sul para estudar as minas de ouro e cobre, além de coletar várias amostras para a elaboração de uma coleção didática para ser utilizada no futuro laboratório acadêmico. Em

¹ Nascido em Saint-Denis-de-Murs, (1842–1919), é considerado o primeiro grande pesquisador a estudar com profundidade a mineralogia brasileira.

fevereiro de 1875 inicia sua viagem a Minas Gerais. Após vários trabalhos de campo, listou algumas cidades como: Barbacena; São João del Rei; Sabará; Itabira; Diamantina e Ouro Preto para fundar a Escola de Minas. A escolhida foi Ouro Preto, não por ser apenas a capital da província, mas por encontrar na região uma série quase completa de rochas metamórficas, além da ocorrência de diversos minerais.

A partir da Lei nº 2.670, de 20 de outubro de 1875, e do Decreto nº 6.026, de 06 de novembro de 1875, finalmente se tornava realidade a instalação e o funcionamento da Escola de Minas, que ocorreu a 12 de outubro de 1876. Quando Gorceix se transfere do Rio de Janeiro para Ouro Preto, leva consigo uma pequena quantidade de amostras, as quais deram origem à coleção de minerais desta instituição. Esse eminente cientista, além de ter sido o primeiro diretor dessa escola, lecionou até 1891, vivendo no Brasil por 17 anos.

Quando a Escola de Minas transfere suas atividades para o Palácio dos Governadores, em fins do século XIX, a capela, ali existente, passou a servir de gabinete de mineralogia e seu altar e paramentos foram transferidos para o Colégio D. Bosco em Cachoeira do Campo, distrito de Ouro Preto. Em 1974, por iniciativa do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, esta capela retornou para o seu lugar de origem.

É importante ressaltar que foi a partir da coleção mineralógica iniciada por Gorceix que o Museu de Mineralogia da Escola de Minas teve sua origem. Esse acervo, continuamente acrescido por novas amostras adquiridas a partir de trocas ou doações de diversas pessoas e instituições nacionais e estrangeiras, tornou-se umas das maiores do mundo.

Em 1984 esse museu sofreu uma grande e expressiva alteração, pois foi ofertada pela Escola de Minas de Paris um novo espaço de exposição de minerais, baseada na museografia expositiva daquela instituição.

Com objetivo de preservar, conservar e divulgar a tecnologia e a ciência vivenciada e desenvolvida pela Escola de Minas em mais de um século de existência, foi inaugurado em 1995 um conjunto de exposições permanentes que recebeu o nome de Museu de Ciência e Técnica. Seu acervo museográfico é atualmente constituído por mais de 30.000 peças vindas de todas as partes do mundo, sendo representado por amostras mineralógicas, maquetes didáticas e equipamentos de Topografia, de Engenharia Civil, de Mineração e de Metalurgia, além de exemplares paleontológicos, antropológicos e zoológicos e ainda instrumentos para estudo e observação astronômica. Todo esse material se encontra distribuído em doze setores temáticos, assim denominados: História Natural, Mineração, Mineralogia I e II, Metalurgia, Siderurgia, Desenho, Topografia, Astronomia, Biblioteca de Obras Raras, Galeria do Antigo Aluno e o Panteon de Henri Claude Gorceix.

Atualmente os setores de mineralogia contam com um acervo de minerais com cerca de 20 mil amostras, que procedem de diversos países, sendo considerado como um dos mais completos do mundo. Sua coleção está classificada de acordo com os grupos aniônicos (radiais químicos), segundo o mineralogista americano James Dwight Dana [1837-1868]. Possui exemplares de todas as classes de minerais como por exemplo, óxidos, sulfetos, carbonatos, silicatos, etc. Destacam-se pela beleza e raridade o topázio imperial (gemas de coloração amarela a rosada de alto valor econômico, com exploração única em Ouro Preto), o euclásio azul-anil (mineral descoberto na região de Ouro Preto), gorceixita (homenagem a Gorceix), ouro preto (ouro recoberto por uma película de óxido de ferro que confere uma cor escura a esse metal, ocorrente nesta região, fato que deu nome a essa cidade), uma belíssima coleção de quartzo de várias cores e procedências, inclusive um cristal de 1.500 kg coletado na região de Ouro Preto, quartzito flexível, diversos meteoritos (inclusive a massa principal do meteorito metálico Itutinga e um fragmento do meteorito marciano Dar al Gane 476) e várias outras riquezas minerais.

Esse museu, além da exposição do seu acervo, tem como objetivo promover a integração regional e nacional, não só a partir do atendimento de visitantes nacionais e estrangeiros, mas também por meio diversas atividades educativas que tem como intuito de contribuir para a formação da consciência na sociedade sobre os valores inestimáveis desse patrimônio científico-técnico-cultural.

Especificamente nos setores de mineralogia, destacamos as oficinas de Crescimento de Cristas, Dobradura (visão espacial de sólidos geométricos), Pigmentos (ênfase aos de origem mineral), além de cursos oferecidos à comunidade local (especialmente a guias turísticos e professores do ensino fundamental e médio) e atendimento monitorado. O atendimento monitorado é realizado por alunos de graduação da própria universidade, que atuam oferecendo informações sobre a utilização, importância e ocorrências dos minerais às escolas de ensino fundamental e médio, grupos de visitantes num total aproximado de 50 mil visitantes/ano. Outro elemento a se destacar é a parceria com o projeto “Jovens de Ouro”, que, em conjunto com a Prefeitura de Ouro Preto, dá oportunidade de trabalho a adolescentes carentes dessa cidade, os quais participam de forma ativa nas atividades de monitoramento e zelo desse acervo.

Assim, podemos afirmar que o setor de mineralogia tem como principais objetivos: coletar, preservar e expor minerais ou peças que estejam diretamente relacionadas com a mineralogia; contribuir para o aprimoramento do ensino e compreensão da mineralogia; atender a um público diverso: alunos do ensino fundamental, médio e universitários, técnicos, cientistas, pesquisadores e

visitantes em geral e divulgar e tornar conhecida a coleção de minerais da Escola de Minas e as riquezas mineralógicas do Brasil e do exterior.

BIBLIOGRAFIA

DELICIO, M.P.; GANDINI, A.L.; NUNES, G.A.; FRANCO, C.J.; COSTA, A.R.; CASSINO, F.L.S. *Projeto Dinamização educativa do MCT/EM/UFOP: Criação de ambientes didáticos*. Ouro Preto : Escola de Minas, 2003.

GOMES, P.A de M.; LIMA, M.R. de. 1º centenário da Escola de Minas de Ouro Preto. (com a colaboração da Sociedade dos Ex-Alunos da Escola de Minas de Ouro Preto, Núcleo do Rio de Janeiro). *Mineração & Metalurgia*, v.40, n.378, p. 6-14, 1976.

NUNES, G.A.; COSTA, A.R.; CASSINO, F.L.S.; ROMANO, R.C. The Meteorite Colletion of the Scholl of Mines. In: 67th Annual Meteoritical Society Meeting, *Abstracts*. Ouro Preto : UFOP, 2004.

MUSEU DE CIÊNCIA E TÉCNICA DA UFOP. Sítio do Museu de Ciência e Técnica da Universidade Federal de Ouro Preto. www.museu.em.ufop.br